

NOȚIUNEA ȘI CLASIFICAREA SEMNĂTURILOR ÎN GRAFOSCOPIE

Gheorghe GOLUBENCO, doctor în drept, profesor universitar

Mihai COSTEA, doctorand

THE NOTION AND CLASSIFICATION OF SIGNATURE IN GRAFOLOGY

The authors of the present work analyses modern signatures from a historical-evolving point of view and proposes a definition and classification of signatures based on the graphic information a signature contains. Examining the stages of the signature identification examination carried out by the expert, the author highlights some specific features of signature investigation, that must be taken into consideration by the graphologic specialists.

Keywords: *handwriting, signature, simplified signature, graphological expertise, stages of signature examination.*

În lucrare autorii analizează semnătura contemporanilor noștri în aspect istorico-evolutiv, propune o definiție și o clasificare a acestora după volumul de informație grafică cuprinsă în conținutul lor. Examinând etapele cercetării identificatoare a semnăturilor de către expert, autorul scoate în evidență unele particularități în cercetarea semnăturilor, demne de a fi luate în considerare de către specialiștii grafoscopiști.

Cuvinte-cheie: *scris, semnătură, semnătură prescurtată, expertiză grafoscopică, etapele cercetării semnăturilor.*

Introducere. Printre obiectele supuse expertizei grafoscopice judiciare un loc important îl ocupă semnăturile de pe diversele documente oficiale sau private. Acest gen de expertiză criminalistică este pe cât de obișnuit pe atât de complex. Cu toate că semnătura se deosebește de scris prin procesul de formare, în calitatea sa de material scriptic deține, la fel, însușiri identificatoare importante — individualitate și stabilitate relativă. Și aceasta pentru că semnătura este strâns legată de scris prin faptul că constituirea ei se sprijină pe aceleași baze psihofiziologice și deprinderi grafotehnice. Totodată, trebuie avut în vedere și faptul că, conținutul caracteristicilor scrisului se diferențiază în raport cu materia caracteristicilor semnăturii, acestea din urmă fiind proprii doar obiectului concret de cercetare. Dincolo de aceasta, trebuie notat că specificul formării semnăturii se distinge de materialul scriptic textual și prin faptul că executarea semnăturii atestă o mai mare stabilitate în raport cu scrisul la general, plus la aceasta nu necesită analiză sonoră.

Rezultate și discuții. Privită la general și în aspect istorico-evolutiv, problematica semnăturii și a scrisului în ansamblu s-a aflat și rămâne în atenția doctrinei criminalistice. Actualmente este elaborată metodologia examinării semnăturilor, care

însă nu încetează a fi supusă perfecționării și dezvoltării, încât aceasta să satisfacă provocările zilei de azi. Desigur, folosirea termenilor contemporani, precum „semnătura“, „scrisul semnătural“ cu referire la istoria scrisului necesită și anumite precizări.

Apariția semnăturii la o anumită etapă de dezvoltare a societății a fost legată de cerințele bune desfășurări a relațiilor sociale care dictau anumite mijloace de atestare a identității persoanei și de probare a actelor de voință ale acesteia, chiar și în cazul dispariției sale fizice¹. Primul instrument folosit pentru atingerea acestui scop pe teritoriul Europei, inclusiv spațiul vorbitorilor de limbă română, a fost sigiliul aplicat pe ceară topită. Mai apoi, grație răspândirii scrisului, sigiliul, treptat, este înlocuit cu semnătura de tip grafic pusă pe documente de către știutorii de carte, aceasta însă, coexistând mult timp cu „semnătura“ prin punere de deget de către persoanele analfabete.

Pe măsura dezvoltării învățământului, tot mai multe persoane aveau posibilitatea de a semna prin gesturi grafice care, în fond, reprezentau ceva mai mult decât un mijloc de atestare a identității, fiind o manifestare de voință a scriitorului în vederea apariției, modificării sau stingerii unui raport juridic². La începuturile perioadei de formare a semnăturii, aceasta, după construcția sa nu se deosebea de scrisul a în-suși documentului manuscris, de aceea, ele pot fi caracterizate, mai curând ca niște inscripții certificatoare făcute cu mâna proprie decât semnături în sensul contemporan. Acest lucru se observă din analiza publicațiilor din acea perioadă pe această problemă. Spre exemplu, ediția a II-a a Dicționarului explicativ velicorus semnat de cunoscutul publicist rus V.I.Dali (a.1881) care, sensul filologic al cuvântului „semnătură“ îl interpretează în felul următor: „a semna (o hârtie) — a pune semnătura, a o iscăli... a scrie numele său, supranume, cinul ș.a.“³. Doar, în prima jumătate a sec. al XVIII-lea, când scrisul cursiv a obținut o dezvoltare semnificativă, suficient de masiv se întâlnesc semnături în care sunt reflectate stabil deja unele particularități grafice ale semnăturilor, transcripția acestora fiind suplimentată cu diverse parafe în partea lor finală, spațiate astfel, încât să nu acopere zona mediană de conținut.

Ulterior, pe la începutul sec. al XX-lea încep să apară semnături ca variante de nume prescurtat, fiind lipsă ultimele două-trei litere, structura lor, mai frecvent reflectând majusculele numelui, prenumelui plus parafe scurte cu configurații simple. Însă, pe la mijlocul acestui secol își fac apariția semnături în formă de abreviaturi ce cuprindeau monograme a primelor litere a numelui, prenumelui — fapt lămurit, poate prin moda apărută după anii '20 ai sec. al XX-lea de a prescurta denumirile organizațiilor, întreprinderilor, instituțiilor etc. ca, în fine, să se ivească și iscălituri alcătuite din grafisme ilizibile și elemente fără o alcătuire literală. Confirmare acestor fenomene regăsim iarăși în literatura de specialitate, în care savanții criminaliști ai anilor '60—'80 ai sec. al XX-lea oglindesc închipuirile lor cu privire la noțiunea

1 Frățilă A., Pășescu Gh. Expertiza criminalistică a semnăturii. București:Național, 1997, p.9.

2 Frățilă A., Pășescu Gh. Expertiza criminalistică a semnăturii. București:Național, 1997, p.10.

3 Даль В.И. Толковый словарь живого великорусского языка, том 2. М-СПб, 1881. /https://slovardalja.net/word.php?wordid=27591

de semnătură în felul următor: „semnătura — semn de certificare a unui înscris oficial ori neoficial... este tot un scris... redat și prin semne grafice neliterale...se particularizează și prin abrevieri...monogramare cu semnul grafic de început...“⁴.

Savanții criminaliști contemporani A.Frățilă și Gh.Pășescu notează, pe drept că, noțiunea de semnătură nu se rezumă la simpla transcriere literală — completă sau abreviată — a numelui și prenumelui, ci este mult mai complexă. Ei definesc semnătura ca „o emblemă grafică a unei persoane, o reprezentare în plan grafic a unei individualități, un fel de „*pecete grafică personală*“⁵

Luând în considerare cele menționate, semnătura ar putea fi definită ca o *reprezentare grafică a individualității persoanei, a numelui scris cu mâna proprie, fie deplin, fie prescurtat, citeț ori ilizibil sau prin trăsături neliterale în scopul autentificării unui document.*

Prin urmare, analiza semnăturilor contemporanilor noștri permit a scoate în evidență tendința de a înlocui transcripția literală a lor cu variante restrânse sau cu transcripții neliterale, astfel încât, să se piardă legătura dintre semnătură ca atare și conținutul ei, adică o depersonalizare a semnăturii, un mod de îndepărtare de la autoidentificarea grafică (recunoașterea după nume) prin intermediul semnăturii.

Deci, concluzionând, trebuie spus că cele mai serioase modificări în evoluția sa firească, semnătura a suferit în sec. al XX-lea, când în schimbul iscăliturilor „clasice“ de altă dată cu o lungime destul de mare ce înfățișau numele, prenumele, uneori și rangul persoanelor respective, executate prin transcripție literală deplină au apărut semnături cu conținut prescurtat în formă de abreviaturi de nume, prenume, patronimic și, în sfârșit, semnături aproape indescifrabile, având aspectul unor combinații de linii neliterale cu forme ieșite din gravitația alfabetului. Dar, tot aici trebuie menționat că, nu există nicăieri și obligativitatea ca o semnătură să reproducă numele, prenumele titularului.

Oricum, legat de aceasta, savanții români consacrați A.Frățilă și Gh.Pășescu scriu, pe drept că, fenomenul reducerii semnăturii „se datorează acțiunii conjugate a mai multor agenți dintre care fac parte: alfabetizarea populației, sporirea fără precedent a documentelor de tot felul, celeritatea pe care o reclamă întocmirea rapidă a acestora, înțelegerea faptului că semnătura reprezintă o emblemă grafică a unei persoane fără a necesita o scriere integrală a numelui, prenumelui și eventual a titlului acesteia“⁶. La cele menționate s-ar putea de adăugat că a sporit și volumul de cercetări criminalistice a semnăturilor prescurtate legat de evoluția progresului științific, utilizarea pe larg a diferitor tehnici de multiplicare și a softurilor computerizate la crearea formularelor (blanșetelor) de documente, în care semnătura este unicul material manuscris identificator, toate celelalte rechizite ale actului, redactându-se cu ajutorul dispozitivelor

4 Dictionar de criminalistică. Coordonatori: N.Dan, I.Anghelescu. București:Editura Științifică și Enciclopedică, 1984, p. 175-176.

5 Frățilă A., Pășescu Gh. Expertiza criminalistică a scrisului și semnăturii de quantum redus. București: Pro Universitaria, 2008, p.96.

6 Idem, p.106.

tehnic de tipărit. Mai mult, alcătuirea oricăror formulare de documente financiare sau bancare mulți ani la rând se făcea fără participarea criminaliștilor specialiști în grafoscopie. De aceea, semnătura pe documentele contemporane, în lipsa unor reguli de îndeplinire, argumentate în aspect profilactic, rămâne unicul obiect de identificat.

În acest context, trebuie notat că, de cele mai multe ori semnăturile de quantum redus sunt specifice persoanelor ce activează în așa sectoare sociale precum poșta, băncile, clinicile medicale, unitățile comerciale în care se eliberează facturi, chitanțe etc. Legea minimului efort dictează înlăturarea mișcărilor inutile, reducerea elementelor componente ale semnăturii astfel, încât simbolul grafic al persoanei să fie mult mai simplu și mai rapid de realizat.

În linii mari, semnătura oglindește reliefat procesele socioculturale în masă ce se petrec în societate, înlesnite de faptul că titularii își crează semnătura după însușirea de către ei a normelor de scriere și a instalării scrisului individual tocmai la vârsta trecerii pragului de viață social activă — 18 ani, cristalizarea definitivă a ei finalizându-se spre 25-30 ani⁷. Deci, luând în calcul că, la ora actuală semnătura, de cele mai multe ori, prezintă unicul „semn certicator“ cu capacitatea de a confirma sau infirma autenticitatea documentului, importanța juridică a ei sporește foarte mult. Dacă am adăuga că gradul de rezistență la contrafaceri a semnăturilor, mai cu seamă a celor de quantum redus, este diferit (rezistență mică; rezistență medie; rezistență mare⁸), este de la sine clar că de „protecție juridică“, în acest sens, pot beneficia nu toți cetățenii. Oricum, în opinia noastră, posibilitatea modificării componentelor structurale ale semnăturilor cetățenilor întru sporirea gradului de securitate juridică a lor, poate fi realizat doar prin promovarea culturii generale și importanței juridice a semnăturii, a respectului și responsabilității față de actul semnării unui document în viața de zi cu zi a cetățenilor noștri.

În altă ordine de idei, reiterăm că semnătura totdeauna a fost și rămâne unul din cele mai complexe obiecte de cercetare ale expertizei grafoscopice, explicat prin volumul ei redus de material grafic, ceea ce o și deosebește de scrisul cursiv. Chiar multiplele elaborări metodice pe problema semnăturilor de quantum redus și nu numai ale epocii a.70-'80 ai sec. al XX-lea⁹ care veneau în sprijinul experților practicieni ai serviciilor criminalistice, oricum, nu micșorau esențial numărul concluziilor formulate de specialiști în formă de „*nu este posibil de soluționat întrebarea*“. În motivarea acestor concluzii, de cele mai multe ori se indica caracterul concis și simplitatea constructivă a semnăturilor examinate.

Dar, totuși, dacă e să abordăm aspectul constructiv al semnăturilor, trebuie spus că în ea pot fi evidențiate câteva părți structurale: 1) partea incipientă a semnăturii

7 Серегин В.В. Почерковедение и почерковедческая экспертиза. Курс лекций. Волгоград: ВА МВД России, 2002, с.32.

8 Frățilă A., Pășescu Gh. Expertiza criminalistică a scrisului și semnăturii de quantum redus. București: Pro Universitaria, 2008, p.138.

9 Судебно-почерковедческое идентификационное исследование кратких записей. В: Методическое письмо для экспертов. М.:ВНИИСЭ Мин-ва юстиции СССР, 1986. 37 с.

(majusculele numelui, prenumelui sau monograma (îmbinarea a 2-3 majuscule reunite într-un element comun) ori litere relativ citabile sau trăsături neliterale de o întindere sporită; 2) partea mediană compusă din minuscule și elemente neliterale; 3) parafa — trăsătură, de obicei fără semnificație literală prin care se termină o semnătură¹⁰, executată într-un ritm maximal rapid și legat de partea mediană a semnăturii; 4) trăsături suplimentare — elemente neliterale executate prin interval și localizate după limitele părții materiale a semnăturii.

În ultimul sfert al sec. al XX-lea și începutul anilor 2000 în literatura de specialitate tot mai des se discută probleme teoretice ce țin de importanța clasificărilor în grafoscopie¹¹ și nu numai, se fac încercări de a sistematiza semnăturile la general, dar și cele de quantum redus, de a stabili frecvența celor prescurtate¹².

Savanții români A.Frățilă și Gh.Pășescu semnăturile de quantum redus, la general, după criteriul mărimii (al volumului grafic) le departagează în: 1) Mari; 2) De întindere medie; 3) Mici (prescurtate sau de quantum redus)¹³. În fond, această clasificare, făcută după criteriul invocat de autori, pare asemănătoare cu clasificarea generală a semnăturilor, realizată în cadrul acestui studiu, după gradul de informativitate în baza a cca 1000 de semnături, preluate din 200 procese-verbale de cercetare la fața locului, în fiecare din care, figurând câte 2-3 și mai multe semnături a diferitor persoane, pe care le-am clasificat, după volumul structural al lor, în trei mari grupuri.

Semnăturile din prima categorie (cca 7%), (înalt informative) dețin construcție complexă, se compun din semne convențional literale sau elemente neliterale de configurație complexă, mai rar având transcripție literală deplină, alteleori monogramele primelor litere a numelui și prenumelui, executate într-un ritm și coeziune înaltă, evoluție superioară, finalizându-se, de regulă, cu parafe grațioase de întindere medie sau mare pe orizontală și verticală, orientate preponderent dreapta.

A doua grupă de semnături (30%) se evidențiază prin transcripție mixtă, relativ scurtă. De regulă, se compun din primele 2-3 litere ale numelui, prenumelui plus elemente suplimentare ilizibile care se finalizează cu parafe de configurații simple. Semnăturile din această grupă se realizează, preponderent cu scris de evoluție medie, cu elemente simplificate prin mișcări de întindere medie sau mare, grad de coeziune mediu, orientate dominant dreapta.

Grupa a 3-a de semnături (61%) prezintă construcție simplă, prescurtată, compuse din cel mult 1-2 litere plus elemente spontane sau semne convențional literale în formă de lațuri simple, trăsături ungiulare sau arcuite executate prin mișcări de întindere medie, evoluție medie sau inferioară. Parafele în această grupă sunt

10 Frățilă A., Pășescu Gh. Expertiza criminalistică a semnăturii. București: Național, 1997, p.287.

11 Селиванов Н.А. Основные проблемы криминалистической экспертизы и пути их решения. В: Теория и практика криминалистической экспертизы. Волгоград: ВСШ МВД СССР, с. 12.

12 Frățilă A., Pășescu Gh. Expertiza criminalistică a scrisului și semnăturii de quantum redus. București: Pro Universitaria, 2008. 168 p.

13 Idem, p.109.

de construcție simplă, mai des de formă arcuită plasate sub linia de scriere ori deasupra semnăturii.

De menționat că, în cele cca 1000 de semnături procesate au fost depistate foarte puține (2%) iscălituri cu o transcripție literală deplină a numelui titularului, întâlnite mai cu seamă la persoane tinere, la care semnătura este încă în stadiu de consolidare (16-18 ani), dar și la cele ce-și modifică semnătura în legătură cu schimbarea numelui de familie (căsătorie la femei ș.a.). Facem această observație deoarece, o eventuală analiză statistică a unui număr de semnături mult mai mare, decât cel considerat de noi reprezentativ, legate și de alte domenii decât cel juridic analizat (învățământ, spre exemplu), cu siguranță, ar evidenția o cotă mai înaltă de asemenea iscălituri.

Oricum, rezultatele obținute permit a trage unele concluzii, în primul rând că, aproape toate semnăturile analizate nu oglindesc numele executorului (în cel mai bun caz cuprind o împletire de majuscule ale inițialelor numelui, prenumelui), marea majoritate din ele sunt prescurtate, conțin un volum redus de caracteristici identificatoare, ceea ce prezintă complexitate sporită pentru experții grafoscopiști. Reproducerea a astfel de semnături prin imitație, după cum arată practica judiciară, este accesibilă oricărei persoane ce posedă un scris înalt sau mediu evoluat.

Analiza masivului de semnături în cadrul studiului nostru confirmă opiniile expuse în literatura de specialitate¹⁴, privind legitățile formării semnăturii, existența unei subordonări semnificative a acestora calităților psihofiziologice ale autorului ei și, ca consecință — oglindirea în semnătură a personalității acestuia. În procesul învățării scrisului treptat se formează și se cristalizează deprinderi grafotehnice care, ulterior se transformă într-un sistem de reflexe condiționate, cunoscut în grafoscopie ca *stereotip dinamic*. Însă, procesul de formare a semnăturii se realizează doar la etapa când scrisul automatizat este deja instalat, transformându-se treptat, cu luarea în calcul a multiplelor repetări, într-un act obișnuit de scriere, adică într-o „simplă ideogramă motrică”¹⁵. De aici reesă că semnătura, formată și executată de persoana din numele căreia este dată, prezintă un act mecanic și individual de scriere.

În cazul unui suficient volum de caracteristici informative, ea poate fi obiectul expertizei grafice identificatoare a titularului ei. Însă, trebuie reiterat că, metodologia examinării semnăturilor, mai cu seamă a celor de quantum redus, este una din cele mai sinuoase modalități de cercetare utilizate în ramura expertizei scrisului. Dificultățile de investigare sunt legate de faptul că deprinderea grafotehnică a persoanei se sprijină pe un fundament psihofiziologic organizat extrem de complicat.

Pe de o parte, semnătura prezintă o manifestare inconștientă a deprinderii scripturale, pe de altă parte, reflectă particularitățile individuale ale acestei însușiri într-o formă foarte specifică. Procesul de formare a semnăturii, în condițiile în care deprinderea grafotehnică este deja cristalizată, presupune că scrisul semnătural poate

14 Ionescu L. Expertiza criminalistică a scrisului. București: C.H.Beck, 2010. 291 p.

15 Лурия А.Р. Очерки психофизиологии письма. М.: Изд. Академии педагогических наук РСФСР, 1950. 352 с. // <https://www.twirpx.com/file/209366/>

suferi în perspectivă doar modificări minore, mai curând, rămânând neschimbat (îndeosebi la bărbați) pe o perioadă lungă. Mai mult, s-a observat că practica îndelungată de semnare a documentelor în activitatea de muncă a persoanei nu conduce obligatoriu la modificări a configurației generale a semnăturii, ci doar *la apariția variantelor prescurtate a aceleiași semnături*. Acest lucru este semnalat și de opiniile specialiștilor în materie¹⁶. În funcție de importanța documentului, dimensiunile spațiului destinat pentru semnătură, titularul alege și varianta optimală de semnătură. Acest fapt marchează importanța problemei alcătuirii formularelor tipizate de documente — activitate care, este și astăzi insuficient reglementată.

În scopul prevenirii infracțiunilor legate de falsificarea semnăturilor la general și celor de quantum redus, în particular, urmează ca în aceste formulare de mărit spațiul destinat punerii semnăturii, precum și introducerea unor reguli ce prevăd sporirea informației grafice identificatoare din contul descifrării numelui de familie, a inițialelor prenumelui, patronimicului. Actualmente, după cum arată practica, rubricile formularistice ale blanchetelor documentelor, inclusiv financiare, au dimensiuni mici, ceea ce nu permite cetățeanului obișnuit să semneze liber, într-o manieră firească.

Executarea unor semnături din categoria celor mari (înalt informative) în acest spațiu limitat este posibil doar modificând mișcările scripturale obișnuite în direcția micșorării întinderii grafismelor pe verticală și orizontală sau scurtând conținutul semnăturilor. Reducerea nevoită a semnăturilor în documentele oficiale conduce la descreșterea informației identificatoare a ei, ceea ce nu totdeauna permite expertului să soluționeze întrebarea cu privire executor. În fond, acest fapt înlesnește condițiile de comitere a infracțiunilor legate de falsificarea documentelor.

Tot aici trebuie spus că și metodică examinării semnăturilor este una din cele mai complexe, lămurit prin faptul că conținutul ei structural, spre deosebire de cel cuprins în scrisul cursiv, prezintă volum mic de material grafic. Aceasta se observă și din proporțiile statistice ale analizei celor cca 1000 de semnături, dintre care 2/3 constituie obiecte cu volum informativ mic. Aceste semnături sunt prescurtate, de o configurație simplă, executate cu viteză medie, prezentând informație identificatoare redusă, de unde și complexitatea determinării autenticității lor.

Prin urmare, securitatea redusă a acestui număr mare de semnături crează probleme serioase experților criminaliști — situație agravată și de apariția unor semnături executate cu mâna stângă de persoane — stângaci naturali, a semnăturilor în copie, executate cu aplicarea tehnicii de multiplicare și de calcul, dar și a semnăturilor obținute prin diferite variante combinate (montaj computerizat) de falsificare etc. Deci, toate acestea, fiind uneori asociate cu opunerea de rezistență organelor de urmărire la obținerea mostrelor comparative de semnătură fac ca, în final, să se soldeze cu multiple dificultăți în munca experților grafoscopiști contemporani în cadrul cercetării a astfel de obiecte.

16 Frățilă A., Pășescu Gh. Expertiza criminalistică a scrisului și semnăturii de quantum redus. București: Pro Universitaria, 2008, p.108.

Dar, oricum, indiferent de situația creată, aceștea urmează să respecte procedurile de lucru, stipulate în metodicile respective care, tradițional, impun anumite etape în examinarea identificatoare a semnăturilor, și anume: — informarea prealabilă de materialele prezentate la expertiza grafoscopică judiciară; — examinarea și cercetarea semnăturii în scopul relevării unor indici prezumtivi de executare în condiții neobișnuite; — cercetarea caracteristicilor generale ce evidențiază semnătura; — studierea caracteristicilor particulare ale semnăturii; — realizarea examenului comparativ și aprecierea caracteristicilor coincidente și a celor divergente; — formularea de concluzii; — perfectarea rezultatelor investigației efectuate — raportul de expertiză grafoscopică judiciară.

Concluzii. Descoperirea și cercetarea infracțiunilor din sfera economiei naționale, în special a diverselor escrocherii efectuate prin furturi și delapidări de bunuri sunt însoțite de aplicarea intensivă a cunoștințelor speciale din ramura documentologiei judiciare, inclusiv a examinării scrisului de mână. Totodată, aplicarea pe larg a tehnicii computerizate la crearea documentelor contemporane conduc la sporirea rolului semnăturii ca semn unic de certificare a acestora. Analiza practicii judiciare denotă că semnăturile cetățenilor în mare parte sunt prescurtate, conțin caracteristici identificatoare ce nu totdeauna asigură securitatea lor juridică, acestea de multe ori rămânând vulnerabile la fals. Toate acestea necesită elaborarea și aplicarea a unor noi mijloace tactico-metodice, procedee și modalități de utilizare a cunoștințelor specializate din ramura grafoscopiei judiciare la pregătirea materialelor către expertiza semnăturilor, efectuarea și aprecierea rezultatelor acestora de către organele de urmărire penală și instanțele de judecată.